

УЎТ. 631.117.4/633.112.1

BIOMETRIC INDICATORS OF DURUM WHEAT GENOTYPES

Abdimajidov Jaloliddin Rakhmatillo oglu

Dilmurodov Sherzod Dilmurodovich

Doctor of Philosophy (PhD) in Agricultural Sciences, Senior Researcher.

Southern research institute of Agriculture

Abstract: In this article, among the many studies in the central experimental field of the Southern Agricultural Research Institute, the genotypes of durum wheat were studied for biometric indicators and resistance to lodging and the results were analyzed. In this, it is said that the plant height, the length of the last joint, the length of the ear, the number of spikes in the ear and resistance to dormancy were studied.

Keywords: Competitive variety trial nursery, variety and lines, standard variety, genotype, plant height, terminal joint length, spike length, spikelets, lodging resistance.

ҚАТТИҚ БУҒДОЙ ГЕНОТИПЛАРИНИ БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ЁТИБ ҚОЛИШГА ЧИДАМЛИЛИГИ

Абдимажидов Жалолиддин Рахматулла ўғли

Дилмуродов Шерзод Дилмуродович.

қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

катта илмий ходим.

Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти.

E-mail: jalolmajidov0108@gmail.com

ORCID ID 0000 0001 8392 5348

4

Аннотация: Ушбу мақолада Жанубий деҳқончилик илмий тадқиқот институти марказий тажриба майдонидаги кўпгина тадқиқотлар ичидан

каттик буғдойнинг генотипларини биометрик кўрсаткичлари ва ётиб қолишга чидамлилиги бўйича ўрганилганлиги ва натижаларини таҳлил қилинганлиги изоҳлаб ўтилади. Бунда асосан, ўсимлик бўйи, охириги буғин узунлиги, бошок узинлиги, бошокдаги бошокчалар сони ва ётиб қолишга чидамлилиги ўрганилганлиги ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: Роқобатли нав синаш кўчатзори, нав ва тизмалар, андоза нав, генотип, ўсимлик бўй узунлиги, охириги буғин узинлиги, бошок узунлиги, бошокчалар, ётиб қолишга чидамлилиги.

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНОТИПОВ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ

Абдимаджидов Джалолиддин Рахматилло ўғлы

Дилмуродов Шерзод Дилмуродович

Доктор философии (PhD) в области сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник.

Южный сельскохозяйственный научно-исследовательский институт

Аннотация: В данной статье среди множества исследований на Центральном опытном поле Южного НИИСХ изучены генотипы твердой пшеницы по биометрическим показателям и устойчивости к полеганию и проанализированы результаты. В основном упоминается, что изучались высота растения, длина последнего членика, длина колос, количество колочек в початке и устойчивость к состоянию покоя.

Ключевые слова: Конкурентный сортоиспытательный питомник, сорт и линии, стандарт сорт, генотип, высота растения, длина конечного членика, длина колоса, колочки, устойчивость к полеганию

Кириш. Республикамиз ҳукумати томонидан қишлоқ хўжалиги

экинлари ҳосилдорлиги ва сифат кўрсаткичларни ошириш, аҳолини озиқ-овқат хавсизлиги билан тизимининг шакилланичи борасида қатор қарор ҳамда фармонлар қабул қилинмоқда [1].

Суғориладиган ерларда ғалла майдонларини кенгайтирилиши, хусусан буғдой етиштириш учун ҳозирги замон селекциясида ётиб қолишга чидамли бўлган буғдой навларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳим вазифа бўлиб қолмоқда. Буғдой поясининг ётиб қолиши тўғридан тўғри ҳосилдорликка салбий таъсир этади. Шунинг учун кўпгина олимлар таъкидлашича, янги калта пояли ва йирик бошоқли маҳсулдор навлар яратиш ётиб қолишга қарши кураш чораларидан биридир [3].

Материал ва услублар. Тадқиқотда тажрибаларни жойлаштириш ва тадқиқот давомида фенологик кузатувлар, ҳисоб ва таҳлиллар «Бутуниттифок Ўсимликшунослик институти ВИР» (1984) услуби бўйича олиб борилди [4].

Натижалар ва мунозара. Тадқиқотларда маълум бўлишича, ўсимликларнинг ётиб қолиши туфайли ҳосилдорлик 30-50% гача камайиши мумкин, ётиб қолган буғдой ўсимлиги баргларининг фотосинтез фаолияти пасаяди, ҳосилни техника ёрдамида йиғиштириб олиш қийинлашади. Бошоқли дон экинларининг ётиб қолишига қарши кураш чораларидан бири селекция йўли билан ётиб қолишга чидамли айниқса калта пояли навларни яратиш ҳисобланади.

Республикамизда қаттиқ буғдой яратиш бўйича селекция жараёнида янги навларини яратишда селекционер олимлар томонидан бир қатор ишларини олиб борганлар. Улар ўсимлик бўйининг ва бўғинлар орасининг узун ёки қисқа бўлиши ҳамда бўғин оралиғининг узунлиги ўсимлик бўйининг асосини ташкил этибгина қолмасдан, ўсимликнинг совуққа чидамлилигини белгилари аниқлаган. Бундай типдаги навлар қисқа муддатда тез ўсиши

билан характерланишини кўрсатиб берганлар. Шулардан келиб чиққан ҳолда, майдонлар учун совуққ ва қурғоқчиликка чидамли бўлган янги навларни яратиш мақсадга мувофиқдир.

Қаттиқ буғдойнинг роқабат кўчатзорида нав ва тизмаларнинг деянкалари 10 м² дан 4 қайтариқда жойлаштирилди. Нав ва тизмаларга андоза сифатида Насаф, Зилол, Нафис ва Мусаффо навлари олинди.

Ўсимлик бўйининг пакана бўлишлиги ёки ҳаддан ташқари узун бўлиши ҳам ҳосидорлик унсурларига салбий таъсир кўрсатади. Ўсимлик бўйи жуда узун бўлса ётиб қолишга моиллиги ортади [2].

Тадқиқот натижаларига кўра, ўсимлик бўйининг узунлиги бўйича нав ва тизмаларда 83 см дан 113 см гача узун бўлди. Андоза навларда бу кўрсаткич 93 см дан 104 см гача этти. Тизмалардан 6 та тизма андоза навлардан бўйи паст бўлди. Улар 83-92 см ни кўрсатди. Андоза навлардан бўйи узун тизмалар бештани ташкил қилди. Нав ва тизмалардан энг бўйи паст бўлган KR20_43-IDON-7 тизмаси 83 см бўлди. Бўйи энг юқори узунликта нав ва тизмалар ичидан KR19F6_DWLocal-165 тизмаси бўлиб, у 113 см узунликдалиги аниқланди.

Буғдой ўсимлигида буғунлар орасидан охириги буғин узинлиги жуда катта аҳамиятга эга. Сабаби охириги буғун қанча узун бўлса қурғоқчиликка чидамлилиги шунча юқори бўлади. Шу сабабга кўра ўсимликнинг охириги буғун узунлигини тадқиқотда ўрганилганда пастагича кўрсаткичларга эга бўлдик.

Тадқиқот натижаларига қарайдиган бўлсак, охириги буғин узунлиги бўйича нав ва тизмалар 35 см дан 46 см гача узунликни кўрсатди. Охириги буғин узунлиги андоза навларда 36 см дан 45 см гача эканлиги маълум бўлди. Андоза навларга тизмаларни таққослаганда энг юқори 46 см кўрсаткичга KRDW17-28 ва KR21-DWF5IR-20 тизмалари этганлиги аниқланди.

1-жадвал

**Қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг биометрик кўрсаткичлари
ва ётиб қолишга чидамлилиги (Қарши 2023-2024)**

Эntry	Нав ва тизма номи	Ўсимлик бўйи, см	Охиrги бўйин	Бошoқ узунлиги, см	Бошoқчалар сони, дона	Ётиб қoлиш
1	Насаф (ст)	93	39	11	21	5
2	Зилол (ст)	104	45	12	25	5
3	Нафис (ст)	96	36	12	26	5
4	Мусаффо (ст)	102	42	10	23	3
5	KRDW17-28	105	46	9	21	5
6	KR19-42IDYT-13	87	41	10	23	3
7	KR18-41-IDON-53	109	41	12	25	3
8	KR19F6_DWLocal-165	113	39	10	22	1
9	KR20_43-IDON-7	83	39	9	20	1
10	KR20_43-IDON-80	92	39	10	22	3
11	KR20_43-IDON-92	86	37	10	21	3
12	KR20_LDYT-F6-35	97	42	10	24	3
13	KR21-DWF5IR-4	95	38	10	21	1
14	KR21-DWF5IR-20	111	46	11	26	3
15	KR21-DWF5IR-28	95	44	9	22	3
16	KR21-DWF5IR-30	87	35	10	18	1
17	KR21-DWF5IR-130	94	40	9	24	3
18	KR21-DWF5IR-194	98	38	11	22	3
19	KR21-DWF5IR-199	107	45	11	21	7
20	KR21-DWF5IR-417	85	36	9	22	3
Minimum		83	35	9	18	1

Mean	97	40	10	22	3
Maximum	113	46	12	26	7

Бошоқ узунлиги бўйича кўрсаткичлар нав ва тизмаларда 9-12 см узунликта бўлди. Андоза навларда бошоқ узунлиги 10 см дан 12 см гачалиги аниқланди. Тизмалардан бошоқ узунлиги юқори бўлган KR18-41-IDON-53 тизмаси 12 см ни ташкил қилди.

Бошоқтаги бошоқчалар сони бўйича нав ва тизмалар 18-26 дона эканлиги аниқланди. Андоза навларда 21-26 дона бошоқча борлиги таҳлил қилинди. KR21-DWF5IR-20 тизмаси 26 дона бошоқча билан тизмалар ичидан юқори кўрсаткич эканлиги изоҳланди.

Ўсимликнинг ётиб қолишга чидамлилигини 1-9 балли шкала бўйича аниқланди:

1 балл- ўсимликлар ўриб олишга умуман ярамайди, барча ўсимликлар ётиб қолган бўлади;

3 балл- 75 % ўсимликлар ётиб қолади, унда механик ўрим жуда қийин кечади;

5 балл 50 % ўсимликлар ётиб қолади;

7 балл – 25 % ўсимлик ётиб қолади, лекин туриб кетиш қобилиятига эга бўлади;

9 балл- ўсимлик умуман ётмайди.

Ётиб қолишга чидамlilik нав ва тизмаларда 1 баллдан 7 баллгача чидамли бўлди. Андоза навлар 3-5 балл билан баҳоланди. KR21-DWF5IR-199 тизмаси нав ва тизмалардан энг юқори кўрсаткичга эгаллиги тадқиқотда аниқланди. У 7 балл билан изоҳланди.

Хулоса ўрнида шуни айтишқа бўлади, тадқиқотдаги нав ва тизмалар биометрик кўрсаткичлар бўйича юқорида кўринганидек бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилди. Улар орасидан юқори кўрсаткичлар бўйича KR21-DWF5IR-20 тизмаси бўй узунлиги 111 см, охириги бўғин узунлиги 46

см, бошоқ узунлиги 11 см, бошоқчалар сони 26 дона ва ётиб қолишга чидамлилиги 3 балл билан белгиланди ва KR21-DWF5IR-199 тизмаси бўй узунлиги 107 см, охирги бўғин узунлиги 45 см, бошоқ узунлиги 11 см, бошоқчалар сони 21 дона ва ётиб қолишга чидамлилиги 7 балл билан белгиланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисидаги” фармони, 2019.
2. **Аманов А, Дилмуродов Ш, Жўраев Д, Жабаров Ф. Мейлиев А. Юмшоқ буғдойнинг бўйи ва ётиб қолишга чидамлилик хусусиятлари. “Қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги соҳасининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари” номли Республика илмий-амалий анжумани илмий материаллари. Ташкент 2015 йил, 15-16 декабр. 390-391 бет.**
3. **Дорофеев В.Ф. Селекция скороспелых сортов, проблемы и исходный материал. С-х. биол. 1976. №10. С.12-20.**
4. Артемьева А. М., Соловьёва А. Е., Шеленга Т. В. Каталог мировой коллекции ВИР. – 2018.